

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR

ALEX MOREIRA ALVES

ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA

CARLOS ALBERTO MARTELINI

EDMAR NASCIMENTO DE JESUS

EDUARDO CARDOSO COSTA

**IOT NO GERENCIAMENTO DOS DOADORES DO BANCO DE
SANGUE DO HEMOCENTRO DE MARÍLIA E REGIÃO**

Apresentação do Projeto Integrador IV:

< <https://youtu.be/J0OINYPa7fU> >

GARÇA – SP

2021

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

IoT no Gerenciamento dos Doadores do Banco de Sangue do Hemocentro de Marília e Região

Relatório Técnico – Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador VI para o curso de Engenharia da Computação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Mediador: Prof Da. Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12762199>

Garça-SP

2021

ALVES, A. M; COSTA E. C.; JESUS, E. N. de; MARTELINI, C. A.; SANCHES A. R.; SOUZA JUNIOR, A. C. de. **IoT no Gerenciamento dos Doadores do Banco de Sangue do Hemocentro de Marília e Região**. Relatório Técnico Científico (Engenharia da Computação) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Mediador: Prof. Da. Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos, Polo de Garça - SP, 2021.

RESUMO

Esse projeto integrador VII busca resolver um grande problema enfrentado pelos hemocentros de todo o país, que é a falta de hemoderivados para suprir a necessidade dos pacientes, por meio da Internet das Coisas (IoT). A doação de sangue só é possível, graças a solidariedade das pessoas que se propõe a ajudar o próximo. Não é raro, pessoas buscando por doadores de sangue para algum ente que necessita para algum tipo de procedimento, seja para cirurgias ou para uso na manutenção de hemoderivados nas redes sociais como Facebook, Whatsapp, Telegram e outros. Após muitas ideias para realizar um projeto que atendesse ao tema central da UNIVESP, escolheu-se criar uma ferramenta em formato de software que fizesse o gerenciamento dos doadores cadastrados e ao identificar os estoques baixos, o programa dispara mensagens por SMS pedindo encarecidamente a ajuda dos doadores para suprir essa necessidade. Muitas vezes, uma mensagem direta tem a capacidade de sensibilizar aquele que esteja disponível e que não estejam impedidos temporariamente. Para isso, o grupo se propôs a desenvolver um software que gerencie o estoque e um dispositivo de discagem automática para comunicação com os possíveis doadores, por SMS, usando o conceito de Internet das Coisas (IoT).

CHAVE: IoT, Sangue, Doadores e Gerenciamento.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Coletas de sangue no Estado de São Paulo entre 2015 e 2020.....	10
Figura 2: Hemoliga.	18
Figura 3: Hemotify.....	18
Figura 4: Hemogram.....	19
Figura 5: Blooder app.	19
Figura 6: Eu curto doar.	20
Figura 7: Positive Drop.....	20
Figura 8: Doe Sangue Mobile.....	21
Figura 9: Partiu Doar Sangue	21

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 Desenvolvimento	9
2.1 Objetivo Geral	9
2.2 Objetivos Específicos	11
2.3 Justificativa	12
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
3.1 Tecnologias que Ajudam Encontrar Doadores	16
3.2 Tecnologias que Incentivam a Doação de Sangue	17
3.3 Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador	22
3.4 Desenvolvimento e Experiência Homem Máquina	23
4 METODOLOGIA	32
Considerações	34
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36

1 INTRODUÇÃO

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. É muito importante para pessoas que se submetem a procedimentos e intervenções médicas e indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves, como doença Falciforme e Talassemia possam viver mais tempo e com mais qualidade, além de ser de grande importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Uma única doação pode salvar até quatro vidas independentemente do grau de parentesco entre o doador e quem receberá a doação. O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver, por isso, as campanhas e apelos feitos nos programas jornalísticos reforçam periodicamente a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue, com o objetivo de manter os estoques abastecidos em todo o tempo e não somente nas datas específicas ou quando algum paciente precisar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Composto de células que cumprem funções como levar oxigênio a cada parte do nosso corpo, o sangue faz com que o organismo possa se defender contra infecções e fazer a coagulação. Por não existir substâncias que o substitua, é necessário a sua doação por terceiros, de uma pequena quantidade, e que não afeta a saúde do doador, haja visto que, a recuperação começa a acontecer imediatamente após a doação. Uma pessoa adulta tem em média cinco litros de sangue e em uma doação, são coletados no máximo 450 ml de sangue. Após uma breve entrevista que tem o objetivo de trazer maior segurança para o receptor, o responde algumas perguntas, como, peso, idade, se possui algumas enfermidades crônicas que impeçam a doação, etc. Após ser liberado para a doação, ele tem seu sangue coletado e depois separado em diferentes componentes, como: hemácias, plaquetas e plasma, podendo beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Todos os componentes são distribuídos para os hospitais da região do hemocentro que atendeu a esse doador quando solicitado pelas mais diversas emergências e nos atendimentos à pacientes internados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

A doação de sangue é muito segura, pois, não existe a possibilidade de contaminação durante o procedimento porque todo o material é descartável e rigorosamente controlado pelo hemocentro. O benefício ao doador, além da satisfação de ajudar pessoas que necessitam são: atestado médico conforme inciso IV do artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que dispõe ao empregado deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia, a cada 12 meses (12), em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, e ser avisado em caso de alterações nos resultados com o sangue doado (MINISTÉRIA DA SAÚDE, 2021).

Algumas inverdades que impede algumas pessoas a doarem seu sangue: não fina o sangue e nem engrossa, não engorda e nem emagrece, não vicia e a mulher pode doar sangue mesmo estando menstruada. Quem está fazendo regime ou dietas pode doar sangue, mulheres que acabaram de dar à luz por parto normal, podem doar após três meses (03) e as que passaram por cesariana depois de seis meses (06), e se estiver amamentando precisará esperar doze meses (12), não cria dependência, e mesmo se for tatuado pode doar sangue, e se tiver recebido doação, poderá doar depois de 12 meses e o volume retirado é repostado em 24 horas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

O uso do sangue com fins terapêuticos tem sido empregado pelo homem por muitos séculos. Desde a antiguidade, os povos bebiam o sangue de animais e pessoas acreditando que poderiam ser curados de doenças ou até mesmo fortalecem o organismo. Essa ideia era justificada pelo fato de o homem saber que a perda de sangue provocava desânimo, fraqueza, e em muitos casos levava à morte. Assim, o sangue era sinônimo de vida e força (COTIAS, 2013, p. 239).

O período pré-científico começa com a descoberta da circulação sanguínea por William Harvey (1578-1657) e do papel central do coração nesse fenômeno, o que permitiu a prática de injeções intravenosas. Por muito tempo, tentou-se utilizar o sangue como medida terapêutica, mas a falta de conhecimento tornou o procedimento ineficaz, levando a piora do quadro clínico e conseqüentemente a morte do paciente após a transfusão. Desconhecia-se os grupos sanguíneos e o fenômeno da compatibilidade e só em alguns raríssimos casos o paciente tolerava o sangue que lhe era transfundido e melhorava. O sangue para transfusão não tinha como ser armazenado, por falta de conhecimento sobre os

anticoagulantes e as transfusões causavam mais mortes do que os beneficiava, o que levou a sua prática ser proibida na Europa por muito tempo ficou no esquecimento até por volta do século XIX (VIZZONI, 2015).

Atualmente o cenário possui o desafio de sanar a necessidade de uma oferta cada vez maior de sangue, decorrente do grande número de transplantes de órgãos, crescimento no número de cirurgias e o atendimento nas clínicas hemato-oncológicas, entre outras.

Pensando em como resolver esse problema que atinge toda a sociedade, e direcionado pelo tema central fornecido pela UNIVESP, IoT na resolução de problemas da sociedade, o grupo do projeto integrador VII resolveu criar um programa gerenciador de banco de dados de doadores do banco de sangue que atende a cidade de Marília e região. A proposta é que o programa criado, seja independente do sistema utilizado pelo hemocentro e atue como gerenciador do banco de dados, mais precisamente nos doadores cadastrados e no momento que identificar a queda no volume disponível de sangue reservado para as mais diversas situações, ele dispare por um discador acoplado ao sistema, mensagens aos doadores disponíveis como forma de pedir encarecidamente a sua ajuda.

No capítulo 1 desse projeto, é abordado a importância histórica do sangue na hemoterapia e a sua evolução até a presente data do ano de 2021.

No capítulo 2 são identificadas as estratégias para a captação de doadores, bem como, mecanismos de seleção e a coleta de sangue propriamente dita; quais as orientações para preservar a integridade dos doadores e receptores.

No capítulo 3 é abordado o tema central desse projeto, a Internet das Coisas (IoT) que será utilizado como ferramenta para a captação de possíveis doadores que suprirão a demanda do banco de sangue.

No capítulo 4 será apresentado como foi feita a prototipação do programa e seu dispositivo que enviará as mensagens por SMS aos possíveis doadores que possuem seu cadastro no sistema, e por fim, as considerações sobre o projeto e sua viabilidade na resolução desse problema levantado, ou seja, a escassez de volume de sangue para suprir a demanda da população que necessita para continuar sobrevivendo.

2 DESENVOLVIMENTO

O projeto integrador visa sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o desenvolvimento do curso, como também oferece vivência prática profissional mediante aplicações desses conteúdos aprendidos, na resolução de um problema real que atinge a sociedade, visando como tema central a pessoa humana.

O tema central proposto pela UNIVESP nesse semestre, com o projeto integrador VII, é: “Internet das Coisas na resolução de problemas da sociedade brasileira. Por isso, o grupo de alunos que fazem parte desse projeto, escolheram buscar solução para o baixo estoque do banco de sangue do hemocentro de Marília-SP, que atende toda a região circunvizinha.

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse projeto é achar uma solução para suprir o estoque de sangue no hemocentro de Marília-SP, e que possa atender toda a região.

Sabe-se que os estoques de sangue caíram em razão das medidas sanitárias adotadas pelo governo, como forma de barrar a contaminação da população pela Covid-19. No início deste ano, 2021, os níveis de sangue e hemoderivados em diferentes hemocentros espalhados pelo país, fez com que o governo fizesse um apelo para que sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue (AGÊNCIA BRASIL, 2021).

O Ministério da Saúde estima que já em 2020, com medo da contaminação pela doença da Covid-19, que matou aproximadamente 197,7 mil pessoas, foi a causa da diminuição da ordem de 15% a 20% na doação de sangue, se comparado com o ano de 2019, início da pandemia que assolou o país (AGÊNCIA BRASIL, 2021).

Outra informação muito importante que ocorreu nesse período de 2020, informado pelo portal de informações do Ministério da Saúde, é que, não houve a falta de sangue, porque foi suspenso a execução de cirurgias eletivas e também, pelo acionamento do plano

contingencial que transferiu para regiões da federação mais necessitadas, para suprir a necessidade do momento (AGÊNCIA BRASIL, 2021).

Conforme informação do Ministério da Saúde, o principal risco do baixo índice de doações, seria comprometer a assistência que colocaria em risco a vida e saúde da população, submetidas a tratamentos, cirurgias complexas, complicações por anemias crônicas, dengue, febre amarela e câncer (AGÊNCIA BRASIL, 2021).

Dito isso, o projeto confirma a necessidade de sanar esse problema e para isso propõe a criação do programa gerenciador de estoque do banco de sangue do hemocentro da cidade de Marília, que atende localmente e toda a região circunvizinha.

Como forma de demonstrar a situação enfrentada desde o ano de 2015 à 2020, apresentado uma tabela que mostra a diminuição ano-a-ano.

Figura 1: Coletas de sangue no Estado de São Paulo entre 2015 e 2020

Ano	Coleta de bolsas de sangue (Fundação Pró-Sangue)
2015	131.068
2016	124.063
2017	123.851
2018	118.997
2019	114.050
2020	108.707

Fonte: Agência Brasil, 2021.

Essas informações só confirmam a gravidade do problema identificado pelo grupo do projeto integrador VII.

2.2 Objetivos Específicos

Como forma de definir os meios para alcançar os resultados esperados para atingir o objetivo geral desse projeto, é mostrado a seguir as etapas que farão parte desse trabalho de pesquisa.

Primeiro, a criação de um programa independente do sistema utilizado no hemocentro que possa acessar o banco de dados e identificar a baixa nos estoques e assim enviar mensagens aos possíveis doadores.

Segundo, será criar um dispositivo de hardware que se conecte ao computador e ao sistema e quando o programa der o comando, ele dispare mensagens de alerta aos doadores sobre a necessidade de suprir os estoques por causa da demanda.

Terceiro, responder se o dispositivo apresenta as funcionalidades necessárias para atender a tecnologia de Internet das Coisas (IoT) e cumpre com a programação proposta.

Espera-se que a evolução digital possa facilitar o acesso a serviços e aos processos para buscar doadores de sangue, que atualmente tem se tornado um desafio enorme que precisa ser superado.

Sabendo que uma doação pode ajudar até quatro pessoas que precisam passar por intervenções cirúrgicas e tratamentos diversos, manter os estoques em situação desejável é de vital importância para toda a sociedade que precisa desse componente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Para alcançar possíveis doadores é de grande relevância que essas ferramentas, propostas no projeto integrador e pelos alunos do 8º semestre do curso de engenharia de computação da Universidade Virtual do Estado de São paulo (UNIVESP), venha a conectar hemocentros à doadores e impactem de forma positiva a vida dos pacientes.

2.3 Justificativa

A doação de sangue é um ato altruísta que pode salvar vidas, e o doador ajuda alguém necessita com certa urgência, mesmo sem saber seu nome. “É amar o próximo e ajudar alguém, sem olhar a quem”.

O sangue é muito importante e essencial para a vida, entre as suas funções pode-se destacar: transporte de nutrientes, gases e hormônios, recolhimento dos resíduos metabólicos, defesa e imunidade do organismo. Como mencionado anteriormente, o sangue doado não só atende a pacientes que se submeterão a cirurgias, mas também, a pacientes que sofreram acidentes, pacientes oncológicos e algumas doenças como talassemia e anemia falciforme.

É de extrema relevância que se mantenha os estoques nos bancos de sangue e hemocentros para atender a demanda recorrente, que só pode acontecer com a doação regular (SANTOS, 2021).

Alguns impedimentos temporários podem afetar a doação de sangue, haja visto que, entre uma doação e outra, deve-se respeitar o tempo de recuperação, que é diferente para homens e mulheres, entre outros impedimentos, como: período gestacional e pós parto, carência de seis meses, se estiver amamentando carência de doze (12) meses, febre, gripe e resfriado sete (07) dias, extração dentária é de setenta e duas (72) horas, ingestão de bebidas deve-se aguardar setenta e duas (72) horas, exposição a doenças sexualmente transmissíveis aguardar um intervalo de doze (12) meses a partir da exposição, tatuagem e piercing período de doze (12) meses, e recebimento de transfusão de sangue, doze (12) meses (SANTOS, 2021).

Impedimentos definitivos: Uso de drogas ilícitas, alcoolismo crônico, evidência de doenças transmissíveis pelo sangue como hepatite B, hepatite C, AIDS, cardiopatias graves e insuficiências renais e doenças hematológicas que necessitem de uso recorrente de hemoderivados.

Os homens podem doar até quatro (04) vezes por ano e as mulheres por até três vezes, com um período de carência um pouco maior. Por esse motivo e outros alheios a vontade do doador, em determinadas épocas do ano, os estoques tendem a estar baixo, comprometendo o atendimento aos que precisam (SANTOS, 2021).

No Brasil, no ano de 1980, a doação de sangue era remunerada, mas com o aparecimento da AIDS e outras doenças transmissíveis pelo sangue, os órgãos de saúde

tomaram medidas para acabar com as doações remuneradas, como forma de controlar o contágio, valendo apenas as doações voluntárias.

O número de doadores é baixo, e o comum é se fazer doações quando algum parente fica necessitado para algum procedimento cirúrgico ou se acidenta. Por isso, o projeto que hora se apresenta, mostra a sua relevância, haja visto que, o programa que deverá ser criado pelo grupo, fará o gerenciamento dos doadores do banco de sangue, e que por meio do algoritmo faz a seleção dos doadores que estão dentro do prazo para doação e dispara por meio de um discador eletrônico, mensagens via SMS, convidando os cadastrados a virem doar para suprir a necessidade do hemocentro.

Esse trabalho tem o propósito de resolver a falta de sangue e de doadores para suprir a demanda dos pacientes de Marília e região, e para atingir esse objetivo propõe criar um programa gerenciador de banco de dados para servir como ferramenta de apoio na busca por possíveis doadores e após os testes com o protótipo deverá responder sobre a sua viabilidade no atendimento da necessidade do hemocentro.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Trata-se de um trabalho de pesquisa de caráter exploratório com a necessidade da utilização de questionário para descobrir se os entrevistados possuem conhecimentos para o armazenamento do óleo usado e sua reciclagem. Para a construção desse trabalho baseia-se em informações bibliográficas que dêem suporte a essa pesquisa conforme a autora diz: “é de grande importância para a ciência, como o primeiro e essencial passo para caminharmos em direção à compreensão” (VOLPATO, 2015).

Em 2018, conforme o site convergência digital, o governo abriu chamada para IoT na saúde. Foi a primeira iniciativa concreta após um estudo sobre a “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil”, feito pelo consórcio McKinsey, Fundação CPqD e Pereira Neto Macedo, e o início se deu pela importância do setor de saúde para a sociedade (CONVERGÊNCIADIGITAL, 2018).

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) quem forneceu o empréstimo a Financiadora de estudos e Projetos (Finep) da ordem de USD 1,5 bilhão de dólares e que parte desse dinheiro deveria ser usado para fomentar a Internet das Coisas (IoT). Conforme informações do site, a Finep financia toda a política de inovação do governo (CONVERGÊNCIADIGITAL, 2018).

Desse total de dinheiro emprestado, segundo o diretor financeiro da Finep. Ronaldo Camargo, R\$ 3 bilhões de reais iriam para financiar a IOT na área da saúde.

A Internet das Coisas é uma revolução tecnológica que representa o futuro da computação e da comunicação, cujo desenvolvimento depende da inovação técnica e dinâmica de setores que desenvolvam sensores wireless e nanotecnologia (TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2016).

Segundo o Center for Medical Interoperability, o IoT veio para ficar no mundo dos serviços de saúde e a tendência é que conforme vai evoluindo suas tecnologias em hospitais, também cresça a sua eficiência (TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2016).

A IoT gira em torno da conectividade, sobre a busca de uma informação disponível que possa desencadear uma ação e essa ação venha a acontecer. As preocupações com a segurança, também serão maiores conforme os dados com o desenvolvimento do IoT forem

compartilhados, devendo crescer a manutenção da segurança, para garantir violações ou ataques cibernéticos (TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2016).

Um estudo publicado pelo Business Insider afirma que até 2022, esse mercado que ganhou uma sigla própria, de (IoMT) ou Internet of Medical Things ou internet medica das coisas, deve movimentar mais de 158 bilhões de dólares, sendo que em 2017 o movimento era de 41 bilhões de dólares (HILAB, 2021).

A área da saúde possui três principais grupos de dispositivos inteligentes sendo eles:

- Dispositivos externos que utilizam biossensores que ficam em contato com a pele e monitoram alguns aspectos da saúde do usuário;
- Dispositivos internos que são implantados para dar suporte ou substituir algum órgão interno danificado;
- E os dispositivos fixos que são as máquinas e aparelhos presentes em clínicas e hospitais, operadas por especialistas e usadas por pacientes sob a supervisão médica.

Exemplo disso são as pessoas que necessitam ser monitoradas por causa do diabetes ou que possuem problemas cardíacos. Uma precisa controlar o peso, a glicose no sangue e a dosagem de insulina que é administrada diariamente, a outra precisa estar atenta a qualquer anomalia no ritmo cardíaco e assim monitorar seus batimentos (HILAB, 2021).

Já existe até um aparelho apelidado de pâncreas artificial, que monitora as funções do organismo de diabéticos e mantém um fluxo constante de insulina conforma a variação do corpo do paciente. Conforma a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 8,5% de todos os adultos no mundo possuem algum tipo de diabetes. O IoT, pode ajudar milhões de pessoas. Os pacientes cardíacos podem se beneficiar dos wereables, ou dispositivos que podem ser usados como acessórios ou que pode ser vestido no corpo. Exemplo disso são os smartwatches e os smartbands que têm como principal recurso o monitoramento da saúde (HILAB, 2021).

3.1 Tecnologias que Ajudam Encontrar Doadores

A tecnologia da informação vem sendo usada para aprimorar a comunicação e os processos da medicina; com o objetivo central no paciente, ela busca mantê-lo informado, conectado e mais independente, sem deixar de usar os dados coletados para personalizar o tratamento e as soluções para o seu conforto e dando-lhe maior qualidade de vida. A busca pela convergência entre as ferramentas digitais e a conectividade também busca melhorar o atendimento médico e trazer resultados positivos nos tratamentos, bem como, visa a redução de custos do tratamento; é uma tendência global que vem ganhando mais espaço (PORTAL VIVO, 2021).

O fórum da saúde digital em 2020, promovido pelo instituto Mckinsey para a mobilidade negra, apresentou um estudo dirigido em 2018, revela que no mesmo ano, já havia 250 mil aplicativos disponíveis nas lojas do sistema Andróid e IOS. Essas ferramentas são fáceis de utilizar e podem ser acessadas em qualquer hora e lugar, monitorando tratamentos e sendo buscados pelos mais variados públicos (MCKINSEY & COMPANY, 2020).

Essa evolução digital proporciona acesso a serviços como doação de sangue, utilizando tecnologias que buscam contornar as dificuldades para alcançar potenciais doadores para compor os bancos de sangue. A doação de sangue é um exemplo de desafio que precisa ser superado com o auxílio de novas tecnologias, e o problema já vem de longa data, pois, já em 2007, segundo o relatório nacional de pesquisa e coleta e utilização de sangue, publicado pelo departamento de saúde e serviços humanos dos EUA (Estados Unidos da América) a cada dois segundos, no mundo alguém precisava de doação de sangue. Entretanto, muitas pessoas acabam não tendo acesso ao material, mas com a assistência das tecnologias, já existem iniciativas que objetivam buscar doadores e manter os estoques equilibrados (PORTAL VIVO, 2021).

Com a ajuda dessas ferramentas digitais, acredita-se que hemocentros e hospitais possam envolver voluntários e até conectar quem precisa de doação com possíveis doadores.

Um exemplo desse tipo de aplicativo é o “Partiu Doar Sangue” que possui o objetivo de conectar doadores a pacientes. A ferramenta funciona como uma plataforma onde os usuários se cadastram para pedir doação, bastando para isso, informar o tipo sanguíneo e a região que mora, com os dados coletados o aplicativo alerta os possíveis doadores compatíveis que também estão cadastrados no programa (PORTAL VIVO, 2021).

Outro exemplo é o próprio Facebook que alerta desde 2018, usuários cadastrados como doadores que hemocentros próximos a região do usuário estão necessitando repor os estoques. É uma vantagem muito grande para a área médica, mas dado o grande volume de dados coletados o grande desafio do setor é contar com uma infraestrutura capaz de suportar os dispositivos e sistemas eletrônicos. Também, deve estar regulamentado e oferecer treinamento e educação aos profissionais que irão operar o sistema, além de garantir a proteção de dados, seguindo as diretrizes da lei de proteção de dados (PORTAL VIVO, 2021).

3.2 Tecnologias que Incentivam a Doação de Sangue

É comemorado no dia 25 de novembro o dia nacional dos doadores de sangue, implementado no ano de 1964 marcando a data da fundação da associação de brasileira de doadores, mas além dessa data, também se comemora o dia mundial dos doadores de sangue no dia 14 de junho. Existe a necessidade de se criar uma cultura de doação de sangue voluntária. No Brasil, somente 1,8% da população são doadores e o ideal segundo a ONU, seria entre 3% a 5% de toda a população. Existe algumas épocas em que as doações baixam 30%, sendo elas, época do inverno, carnaval e época natalina (BIOEMFOCO, 2021).

Para suprir essa demanda foram desenvolvidos alguns aplicativos que buscam suprir essa falta:

- Hemoliga: busca interagir com o público através de mensagens dos hemocentros com os doadores cadastrados divulgando diariamente os níveis dos estoques do tipo sanguíneo. As informações são encaminhadas via smartphones e tablets auxiliando em manter informado o doador sobre sua próxima doação, estimulando-o a participar das campanhas promovidas pelas redes sociais. Nesse ano 2021, por volta da comemoração do dia internacional de doadores de sangue, mais precisamente no mês de junho, foi feita uma campanha para incentivar e conscientizar os brasileiros sobre a doação voluntária de sangue, com o propósito de angariar possíveis voluntários (AGÊNCIA BRASIL, 2021).

Figura 2: Hemoliga.

Disponível em: <http://hemoliga.com.br>

- Outro aplicativo desenvolvido para ajudar nesse processo de busca por doadores é o Hemotify: o interessado em doar sangue faz um cadastro e informa o tipo sanguíneo e o endereço, e quando o hemocentro mais próximo de sua residência estiver necessitando de doação daquele tipo específico compatível com o sangue cadastrado, o doador é avisado pelo Facebook, meio pelo qual ocorre também o cadastro. Essa plataforma possui vários hemocentros cadastrados e tem o potencial de expandir para incluir novos hemocentros (AGÊNCIA BRASIL, 2021).

Figura 3: Hemotify

Disponível em: <https://www.hemotify.com/index.php>

- Um outro aplicativo semelhante ao anterior é o Hemogram: ele faz o compartilhamento de pedidos de doação via Facebook e envia alerta pela plataforma, informando aos doadores a data da próxima doação e será informado sempre que um banco de sangue estará precisando de doação.

Figura 4: Hemogram

Disponível em: AGÊNCIABRASIL, 2021

- Blooder app: é um aplicativo desenvolvido para Andróid e iOS que permite conectar quem precisa de doação de sangue com quem pode doar. Ele faz a conexão entre o doador e o paciente, e quem vai doar, pode visualizar as informações de quem irá receber o a sua doação e a localização do hemocentro em um mapa.

Figura 5: Blooder App.

Disponível em: play.google.com

- Outro aplicativo que o projeto apresenta é o “Eu curto doar”: ele apresenta uma área onde a pessoa que está necessitando de doação de sangue faz um cadastro, colocando seus dados e o tipo sanguíneo e após isso, pode divulgar nas redes sociais que participa, fazendo uma campanha para conseguir mais doadores. Em outra área do aplicativo é reservado um espaço aos doadores que poderão se cadastrar e encontrar alguém que está necessitando da sua doação e o beneficiar depois de se cadastrar no aplicativo.

Figura 6: Eu curto doar.

Disponível em: <http://eucurtodoar.com.br/>

- Positive Drop: mesmo quando não são doadores, muitas pessoas se dispõem a doar quando ficam sabendo que algum amigo próximo está precisando de doação de sangue. O aplicativo positive drop agiliza avisos entre os amigos, estabelecendo o cruzamento de dados dos doadores com os pacientes deixando a busca mais eficiente.

Figura 7: Positive Drop.

Disponível em: <http://www.positivedrop.com/>

- Doe Sangue Mobile: após fazer o cadastro o usuário será informado toda vez que o hemocentro mais próximo estiver precisando de doadores. Se o hemocentro da sua região necessita de sangue O-, o aplicativo dispara mensagens a todos os doadores cadastrados que possuem esse mesmo tipo sanguíneo e que estejam aptos a doarem, respeitando os prazos e intervalos entre as doações. É uma plataforma que integra doadores de sangue, instituições públicas e privadas.

Figura 8: Doe Sangue Mobile

Disponível em: <http://doesanguemobile.com/>

- Partiu Doar Sangue: através desse app, a população pode se cadastrar e fazer pedidos de doação de sangue e medula. O aplicativo cruza os dados cadastrados e envia mensagens via e mail e ou mesmo pelo app. a plataforma possibilita ao solicitante saber o número de doadores e o doador não é revelado ao solicitante, tendo a sua identidade resguardada.

Figura 9: Partiu Doar Sangue

Disponível em: <http://partiu doar sangue.com.br/>

3.3 Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador

O projeto integrador é basicamente montado com as matérias já estudadas no decorrer do curso e seu objetivo principal é proporcionar a interdisciplinaridade o que é bastante importante de ser feito. É a percepção, a associação e as expressões que foram vistas anteriormente e que dão suporte ao projeto integrador proposto.

Nesse trabalho recomendado pelo grupo após longa discussão sobre o assunto proposto, utilizou-se de matérias como:

- produção de textos que deram a compreensão e os mecanismos de produção textual conforme as normas da ABNT;
- sociedade e cultura para entendermos as necessidades do ser humano e da própria sociedade, disponibilizando uma alternativa que viesse promover algum benefício a todos com o projeto integrador;
- a própria matéria de projeto integrador para engenharia de computação que tem na sua proposta fazer com que os alunos, estabeleçam vínculos entre o projeto proposto e o tema central apresentado pela UNIVESP, para compreender o relacionamento social, humana e o enfrentamento de problemas contemporâneos que influenciam o comportamento de toda a sociedade;
- sistemas de informações mostraram a importância das informações para as organizações, estabelecendo a distinção entre dados, informações, processos e os componentes de dados para se ter vantagens na estrutura organizacional e inovar sempre;
- circuitos elétricos deram suporte para que se fizesse a junção entre o banco de dados e a placa eletrônica utilizada para disparar as mensagens via SMS;
- a matéria de banco de dados que forneceu suporte no modelo de dados, na linguagem do banco de dados e a melhor maneira de abordagem dos modelos de dados e suas instâncias.

O grupo partiu de um contexto real e buscou relacionar algumas matérias estudadas para resolver o problema de falta de sangue que atinge toda a sociedade, buscando articular estratégias para uma aprendizagem ativa e participativa de todo o grupo.

3.4 Desenvolvimento e Experiência Homem Máquina

O desenvolvimento do projeto ocorreu no programa LabVIEW, e está dividido em duas partes: a área de programação com o banco de dados e a área de desenvolvimento gráfico que compõe as telas onde os usuários do banco de dados terão a oportunidade de usabilidade. O LabVIEW é um acrônimo para (*Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench*) ou, é uma linguagem de programação gráfica originária da National Instruments. A tradução seria uma bancada de trabalho de engenharia de instrumentos virtuais de laboratório.

A área composta pelo programa e banco de dados são desenvolvidos em blocos, onde a união desses blocos, formam o programa.

A área gráfica é dinâmica e mostra o programa tomando forma e vida, onde acontecem a experiência homem máquina., como mostrado nas figuras abaixo.

Figura 10: LabVIEW

Disponível em: <https://www.ni.com/pt-br/support/downloads/software>

Figura 11: criação em blocos

Disponível em: <https://www.ni.com/pt-br/support/downloads/software>

O projeto com as telas dinâmicas onde o usuário tem contato é diretamente com o programa criado é na tela de login conforme mostrado na figura abaixo. Nessa tela o usuário deverá criar um login e criar uma senha de acesso, porém, se o programa for utilizado pela primeira vez ao ser instalado na máquina, haverá uma senha disponibilizada pelo administrador, pré-definida para o primeiro acesso e após isso, para outros usuários será criado novos logins e senhas de acesso ao programa conforme ilustrado abaixo:

Figura 12: Tela de login e senha

Disponível em: autor do projeto

Após a tela de login mostrado na figura anterior, a próxima tela apresentada ao usuário após cadastrar a senha e login, é a tela de cadastro de doadores. O programa permite a interação do usuário com as telas de coleta, banco de sangue, doação, configuração e encerramento, conforme mostrado nas sequências de figuras abaixo:

Figura 13: Cadastro de doadores

The screenshot shows a web browser window titled 'Cadastro de doador'. The page has a red and black background. At the top, there is a navigation menu with options: 'Cadastro de doador', 'Coleta', 'Banco de sangue', 'Doação', 'Configuração', and 'Sair'. The main content area contains the following form fields:

- NOME: [input field]
- RG: [input field] DATA DE NASCIMENTO: [input field]
- CPF: [input field] TIPO SANGUINEO: [dropdown menu]
- LOGADOURO: [input field] Nº: [input field]
- BAIRRO: [input field] CEP: [input field]
- CIDADE: [input field] FONE: [input field] DDD: [input field] CELULAR: [input field]

At the bottom center of the form is a large grey button labeled 'Cadastra'. The browser's taskbar at the bottom shows the system tray with the date '06/11/2021' and time '19:12'.

Disponível em: autor do projeto

Nessa próxima tela, é a de cadastro de coleta:

Figura 14: Cadastrar dados da coleta

The screenshot shows a web browser window titled 'Cadastro de coleta'. The page has a red and black background. At the top, there is a navigation menu with options: 'Cadastro de doador', 'Coleta', 'Banco de sangue', 'Doação', 'Configuração', and 'Sair'. The main content area contains the following form fields:

- RG DOADOR: [input field] Buscar: [button]
- NOME: [input field] RG: [input field]
- DATA DE NASCIMENTO: [input field] TIPO SANGUINEO: [input field] CPF: [input field]
- ENDEREÇO: [input field] Nº: [input field]
- Bairro: [input field] Cidade: [input field] CEP: [input field]
- DDD: [input field] Telefone: [input field] CELULAR: [input field]
- DATA DA DOAÇÃO: [input field] Hora da doação: [input field]
- Quantidade de sangue: [input field] ml: [input field] Tipo sanguíneo: [input field]

At the bottom right of the form is a large grey button labeled 'REGISTRAR'. The browser's taskbar at the bottom shows the system tray with the date '06/11/2021' and time '19:12'.

Disponível em: autor do projeto

A próxima tela se refere ao volume de sangue coletado no hemocentro e existe um parâmetro de estoque de sangue, onde existe um limite de estoque mínimo que ao ser atingido, ele aciona o dispositivo de hardware que irá entrar em contato com os doadores cadastrados na plataforma e que podem doar, em acordo com o tempo de janela entre uma doação e outro, de acordo com a falta de determinado tipo sanguíneo. O dispositivo então, dispara mensagens via SMS aos possíveis doadores, convidando-os a ajudar o hemocentro a estabilizar seus estoques com a sua doação.

Figura 15: Banco de dados com limite mínimo

Disponível em: autor do projeto

Conforme mencionado anteriormente, a figura abaixo mostra o dispositivo de hardware que faz os disparos de mensagens via SMS aos possíveis doadores, ao detectar a baixa no estoque de sangue, baseando-se no limite mínimo estabelecido. Este dispositivo cumpre o seu papel da tecnologia de internet das coisas, para suprir as necessidades do hemocentro onde está instalado o programa controlador do banco de dados.

O Hardware é composto basicamente de uma fonte 12V 2A, controlador de tensão para regular a tensão para 4.1V 2A, Arduino uno e um modulo GSM SIM800L.

A proposta é que ele possa ser instalado em versões do Windows 7 ou versões superiores.

Abaixo na figura é mostrado a montagem e simulação do seu funcionamento no protoboard, pois, quando o banco de dados identifica o estoque baixo de determinado sangue,

Nesta tela acima, da tela de coleta, como o usuário já foi cadastrado antes, quando é inserido o RG, o banco de dados faz uma busca e completa e completa o restante dos dados, sendo atualizado um novo endereço caso ele tenha mudado ou substituído o número de telefone é aberta a tela mostrado na figura abaixo para atualização do cadastro.

Aba de configurações do cadastro de usuários:

Figura 18: Configurações dos dados

Disponível em: autor do projeto

Lista de doadores na figura abaixo:

Figura 19: Lista de doadores

Disponível em: autor do projeto

Nessa Sub aba entrando pela página de configurações o usuário do programa poderá adicionar ou excluir um novo usuário, gerenciando o banco de dados e podendo visualizar a lista de doadores e por último a configuração da porta serial para a comunicação com o hardware. Conforme mostrado na figura abaixo:

Figura 20: Sub aba cadastrar ou buscar por doadores

Disponível em: autor do projeto

Se quiser excluir um usuário seja por não pertencer mais ao quadro de funcionários ou decorrência de inúmeros fatores, ele poderá fazê-lo através da sub aba excluir usuário, como mostrado abaixo na figura:

Figura 21: Sub aba excluir usuário

Disponível em: autor do projeto

Também existe a possibilidade de configurar o SMS na Sub aba selecionar porta serial do dispositivo, onde o hardware se comunica com o programa criado no projeto, e através do cartão SIM principal, o programa dá o comando e as diretrizes, como número do usuário, tipo de sangue e uma mensagem padrão para o hardware enviar ao possível doador.

Figura 22: Sub aba porta serial do hardware

Disponível em: autor do projeto

E por fim, a última tela apresentada após não precisar mais acessar o programa, a tela de encerramento aparece ao usuário do programa para que seja fechado o respectivo software, como mostrado na figura abaixo:

Figura 23: Tela de encerramento

Disponível em: autor do projeto

Portanto, como mostrado nas telas anteriores do programa que controla o banco de dados, as telas são completamente dinâmicas, sendo todos os dados coletados e armazenados em um banco de dados que faz parte do software.

No cadastro quando preenchido, os dados do doador são armazenados para futuras consultas.

Na tela de coleta, se o doador já está registrado, é necessário apenas digitar o número do RG e todos os dados serão exibidos, pois, o banco de dados faz uma busca no seu cadastro e traz para a tela completando os demais dados que faltavam, de maneira automática. Se o doador já doou nos últimos 6 meses será exibida uma sub tela que avisa se poderá ou não doar. Se este não doou nos últimos 6 meses irá aparecer a quantidade de sangue doado e o tipo sanguíneo, e esses dados são enviados diretamente ao banco de dados, ou se houve mudança de endereço, os dados são atualizados automaticamente na aba banco de sangue.

No banco de dados do programa gerenciador, existe uma linha no gráfico que indica o nível mínimo de sangue que o banco pode atingir. Se o estoque ficar abaixo dessa linha, o programa fará uma varredura no banco de dados identificando quais são os doadores que tem aquele tipo sanguíneo e se possuem requisitos necessários e só depois de verificado, será enviado uma mensagem via SMS avisando que o banco de sangue está com o estoque baixo e convidando-o para uma possível coleta.

Na aba doação, assim como na aba de coleta, se já tiver seus dados cadastrados, somente digitando o RG, o programa traz todas as informações do paciente e quando digitado a quantidade de sangue que o paciente necessita para qualquer procedimento, é registrado e subtraído do banco de sangue, atualizando o seu estoque.

Na aba configuração o usuário poderá adicionar ou excluir um novo usuário para ter acesso ao programa gerenciador do banco de dados, assim como, visualizar a lista de doadores e receptores cadastrados, e por último na própria aba de configuração é possível configurar a porta serial para a comunicação com o hardware.

Esse é todo o processo que mostra desde a criação até a última etapa do processo que o programa cumpre para satisfazer o projeto proposto pelo grupo GARÇA 1 - 4.N3, do curso de engenharia de computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo UNIVESP, na matéria de projeto integrador VII, iniciado no segundo semestre de 2021.

4 METODOLOGIA

Para estabelecer uma relação com a comunidade e melhorar a condição do Hemocentro de Marília, resolveu-se criar um aplicativo gerenciador de banco de dados de doadores e que funcione como sensor que identifique a baixa nos estoques de sangue. Quando isso acontece, o programa dispara aos doadores que estão aptos a doarem seu sangue, por meio de mensagens SMS, enviada pelo programa.

A metodologia aplicada ao trabalho é por pesquisa bibliográfica mediante artigos publicados, livros que fazem parte do acervo da biblioteca digital da UNIVESP, revistas científicas norteiam o projeto, bem como, uma pesquisa descritiva da coleta de dados qualitativos que não interfere na análise dos dados buscando descrever de maneira imparcial,

A modelagem do programa que gerenciador do banco de dados e a pesquisa por doadores, sua montagem em blocos e a inserção de ferramentas que busca aprimorar a sua usabilidade e realizar as tarefas que se propõe, ficou a cargo dos alunos Antônio e Edmar que modelaram o programa, montaram o circuito eletrônico e fizeram com que tudo acontecesse da forma como planejado no início do projeto.

Para o nosso protótipo foi utilizado o Arduíno 1, o GSM SIM 800 L, ele que é responsável por enviar as mensagens por SMS, uma fonte estabilizada com uma tensão de 4.1 V., e com uma corrente de 2 amperes. A partir do momento que o sistema tem a necessidade de enviar SMS, ela vai enviar via serial através da conexão USB, com uma informação de uma string de 12 caracteres, essa informação vai passar pelo Arduíno sendo processada e enviada para o SIM 800 L que irá enviar as mensagens por SMS aos possíveis doadores que constam no banco de dados e que podem doar, respeitando-se a janela entre uma doação e outra.

Para acontecer é necessário a configuração da porta de comunicação 5 entre o hardware e o software do PC, pela porta serial que é o caminho por onde as informações trafegam, no caso do projeto, foi utilizado a porta COM5 do GSM SIM 800 L. No momento que o Arduíno detecta que o banco de sangue está abaixo da linha mínima limite de 1800 ml, o próprio sistema começa a varrer o banco de dados na busca por doadores daquele tipo sanguíneo, para conseguir doações e deixa-lo no limite aceitável para que o hemocentro trabalhe com uma certa folga. Ele então depois de selecionar os possíveis doadores, começa a enviar automaticamente mensagens por SMS. No vídeo demonstrativo, é mostrado como se comporta o sistema quando o limite estiver abaixo 1800 ml, o Arduíno está parado, mas

quando ele detecta o limite baixo, é possível verificar no vídeo, o hardware se comunicando e em funcionamento com suas luzes piscando, enviando o comando para o SIM 880 L que começa a disparar mensagens de texto aos doadores para sanarem a falta de sangue.

A montagem do projeto do projeto, ficou a cargo do aluno Carlos, encarregado pela pesquisa bibliográfica e montagem da parte documental conforme as normas da ABNT e orientações da professora Da. Beatriz, que acompanhou os alunos em todo o processo do projeto.

A utilização do método adequado, além de enriquecer o trabalho, também tem o intuito de facilitar a vida acadêmica, sendo fundamental para os estudos e credibilidade ao projeto. Além disso, deixa margem para outros alunos que queiram dar continuidade em outra oportunidade, possam atualizá-lo e dar continuidade ao projeto, inserindo outras ferramentas que irão deixá-lo mais robusto.

Destarte, o grupo do projeto integrador VII pediu pela continuação do projeto que abordou um problema que atinge toda a sociedade, e dado a sua relevância social, e pelas pessoas que fazem uso do hemocentro de Marília que atende toda a região, o grupo acredita que o projeto trará benefícios a toda população atendida pelo hemocentro.

CONSIDERAÇÕES

Dentre tantos problemas que afetam a sociedade, e para a realização desse projeto integrador VII, foi escolhido pelo grupo para satisfazer a orientação da UNIVESP que norteou o projeto com o tema central “Internet das Coisas”, que após longas discussões entre os representantes do grupo, resolveu-se aplicar os conhecimentos adquiridos até o presente momento, ajudar a sociedade a tentar sanar o problema da falta de doadores de sangue, que afeta não só a nossa região, mas também todo o território brasileiro e muito provavelmente o mundo.

Por isso, escolheu-se esse tema do projeto integrador de número VII, que buscou encontrar a solução de um problema da sociedade que pudesse ser solucionado usando para isso, a Internet das Coisas. O título do trabalho “*Iot no gerenciamento dos doadores do banco de sangue do hemocentro de Marília e região*”, deu margem e norteou a continuidade da pesquisa bibliográfica e a modelagem do programa e do banco de dados, além de indicar qual tipo de hardware seria necessário para cumprir tal empreitada.

Os resultados dessa proposta, levou a equipe a criar um programa gerenciador de banco de dados, que deveria cadastrar tanto usuários do programa como doadores em potencial. Nesse banco de dados, conforme mostrado na figura de número quinze (15), uma linha demarcando um estoque mínimo, e que ao se chegar nesse ponto, o banco de dados emite um alerta ao programa que faz a conexão com o hardware e faz uma varredura no banco de dados buscando por possíveis doadores em condições de fazer doação de sangue, e através dos dados dessas pessoas, o hardware emite mensagens de textos por SMS, alertando e convidando-os a virem contribuir para sanar a baixa nos estoques de sangue.

O objetivo geral apresentado era buscar a solução para o problema da falta de doadores de sangue, utilizando para isso, a tecnologia de Internet das Coisas, que tem o conceito se referir à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet, ou conexão dos objetos mais do que das pessoas. Em outras palavras, a Internet das Coisas nada mais é que, uma rede de objetos físicos capaz de reunir e transmitir dados. Para cumprir essa demanda objetivou-se especificamente abordar o problema usando-se como referência o Hemocentro da cidade de Marília, para solucionar esse inconveniente.

Mais uma vez houve a limitação das pesquisas por causa da pandemia de Covid que assola todo o país e o mundo. A pesquisa de campo foi prejudicada porque os alunos foram

orientados a fazer pesquisas e buscar informações através dos meios eletrônicos, bem como reuniões de grupo, reuniões com a orientadora, deveria ocorrer formato on line, usando para isso aplicativos de mensagens como Whats App, Backboard Collaborate na plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo UNIVESP, e contatos via fone no levantamento de informações, bem como, utilizando-se de bibliotecas eletrônicas científicas on line como o Scielo, e bibliotecas digitais da universidade virtual.

Para garantir uma melhora no projeto, o grupo deixa aqui algumas orientações para uma possível continuação desse projeto por outros alunos, dado a relevância do assunto: além do comprometimento do grupo, uma comunicação mais eficaz, aumentar a quantidades de reuniões na busca de soluções mais simples para o projeto, gerenciar melhor o escopo do projeto, cobrando pelas responsabilidades de cada integrante do grupo a cumprir suas tarefas e metas e melhorar a documentação no que se refere a modelagem do banco de dados e do programa.

O estudo desse projeto baseou-se em disciplinas já cursadas, já mencionadas no trabalho escrito, mas dado a importância do tema proposto, o grupo indica a outros alunos que possam contribuir com esse projeto, dando continuidade e melhorando-o para poder solucionar esse problema que afeta toda a sociedade.

O grupo do projeto acredita que cumpriu a meta que foi proposta e será apresentado a solução através do power point da apresentação e do vídeo explicando o funcionamento do programa que faz a busca no seu banco de dados, alerta o programa que aciona o hardware que emite alerta via SMS aos possíveis doadores de sangue.

Deve-se ter em mente que é finalizada apenas essa etapa, mas o projeto deixa inúmeras possibilidades para que outros alunos que queiram dar continuidade a este trabalho possam trazer a sua contribuição, melhorando esse programa com novas ferramentas e novas ideias, e assim, colaborar com toda a sociedade; e ajudando os pacientes que precisam de sangue para tratar suas dores e necessidades, buscando sempre uma solução para o problema da falta de doadores de sangue.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASIL. **Queda na doação de sangue devido a pandemia preocupa hemocentros.** Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/queda-na-doacao-de-sangue-devido-pandeia-preocupa-hemocentros>>. Acesso em: 06 set. 2021.

A INTERNET DAS COISAS NA ÁREA DA SAÚDE. Portal hilab.com.br. Disponível em: < <https://hilab.com.br/blog/a-internet-das-coisas-na-area-da-saude/>>. Acesso em: 13 set. 2021.

CONVERGÊNCIADIGITAL. **BNDS lança chamada para financiamento da IoT para a saúde em abril.** Disponível em: < <https://www.convergenciadigital.com.br/Internet/BNDES-lanca-chamada-para-financiamento-de-IoT-para-saude-em-abril-47523.html?UserActiveTemplate=site%2Cmobile%2Csite%25252Cmobile%25252Csite>>. Acesso em: 13 set. 2021.

MCKINSEY & COMPANY. **Digital Health @ WordWebForum 2020.** Disponível em < <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Switzerland/Our%20Insights/Worldwebforum/Digital-health-at-worldwebforum.ashx>>. Acesso em: 09 out. 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE: **Doação de sangue: como doar, quem pode doar, impedimentos.** Disponível em: < <https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangueaude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangue>>. Acesso em: 06 set. 2021.

LABVIEW. **Software de engenharia de sistemas criado especificamente para aplicações de teste, medição e controle.** Disponível em < <https://www.ni.com/pt-br/support/downloads/software-products/download.labview.html#411240>>. Acesso em: 12 nov. 2021.

PORTAL VIVO. **Saúde Digital: tecnologias que ajudam a encontrar doadores.** Disponível em < <https://vivomeunegocio.com.br/saude/inovar/tecnologias-para-encontrar-doadores-sangue/>>. Acesso em: 09 out. 2021.

SANTOS; Helivânia Sardinha dos. BIOLOGIANET.com. **Doação de sangue.** Disponível em; < <https://www.biologianet.com/curiosidades-biologia/doacao-de-sangue.htm>>. Acesso em 07 set. 2021.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. **O impacto da Internet das Coisas em estabelecimentos de saúde...** Disponível em: < <https://setorsaude.com.br/o-impacto-da-internet-das-coisas-em-estabelecimentos-de-saude/>>. Acesso em: 13 set. 2021.

VIZZONI, Alexandre Gomes. **Fundamentos e técnicas de banco de sangue**. São paulo, ed. Érica, 2015. 112 p. Disponível em: <
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536520971/pageid/2>>. Acesso em: 06 set. 2021